

DIPUTACIÓN DE PALENCIA

Universidad de Valladolid

Escuela Universitaria de Enfermería de Palencia
"Dr. Dacio Crespo"

GRADO EN ENFERMERÍA
Curso académico (2023-24)

Trabajo Fin de Grado

**Acoso escolar y su impacto en la etapa
adulta: papel clave de la enfermería**

Revisión bibliográfica sistemática

Estudiante: Julia Lantarón González

Tutor/a: Tomás Salvador Fuentes

Mayo, 2024

ÍNDICE

RESUMEN	5
SUMMARY.....	6
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS	7
CONTEXTO	7
JUSTIFICACIÓN	11
OBJETIVOS	13
METODOLOGÍA	14
RESULTADOS	22
DISCUSIÓN.....	29
CONCLUSIONES.....	36
BIBLIOGRAFÍA.....	37
ANEXOS	42

ÍNDICE DE ACRÓNIMOS Y SIGLAS

- OMS (Organización Mundial de la Salud)
- NANDA (North American Nursing Diagnosis Association)
- NOC (Nursing Outcomes Classification)
- NIC (Nursing Interventions Classification)
- PICO (Patient, Intervention, Comparison, Outcome)
- TFG (Trabajo Fin de Grado)
- PBE (Práctica Basada en la Evidencia)
- CASPe (Programa de Habilidades de Evaluación Crítica)
- FUDEN (Fundación para el Desarrollo de la Enfermería)
- BVS (Biblioteca Virtual de Salud)
- WOS (Web of science)
- PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses)
- ELBW (Extremely Low Birth Weight)
- NBW (Normal Birth Weight)
- CDC (Communicable Disease Center)
- LGBTQ+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero y Queer o Questioning)
- PECK (The Personal Experiences Checklist)
- ALSPAC (Avon Longitudinal Study of Parents and Childrens)
- GSMS (Great Smoky Mountains Study)
- DeCs (Descriptores en Ciencias de la Salud)
- Mesh (Medical Subject Headings)
- SPSS (Statistical Package for Social Science)
- FR (Factores de riesgo)
- CD (Características definitorias)
- PR (Población de Riesgo)
- CA (Condición Asociada)

ÍNDICES DE TABLAS Y FIGURAS

TABLA 1 - PREGUNTA PICO.....	15
TABLA 2 - CRITERIOS DE INCLUSIÓN.....	16
TABLA 3 - CRITERIOS DE EXCLUSIÓN.....	16
TABLA 4 - DESCRIPTORES EN CIENCIAS DE LA SALUD UTILIZADOS.....	17

RESUMEN

La violencia, en sus diversas formas, es reconocida como un grave problema de salud pública por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el acoso escolar emergiendo como una preocupación significativa debido a su naturaleza de intimidación que abarca el abuso verbal, físico y social. Este fenómeno, con impactos adversos en la salud física y mental, requiere abordajes integrales y colaborativos, donde los profesionales de enfermería desempeñan un papel crucial, aplicando herramientas como la taxonomía NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) para gestionar sus efectos. El objetivo de esta revisión de entender el rol de la enfermería en la prevención, manejo y tratamiento del acoso escolar y sus consecuencias en la adultez se logra mediante la metodología PICO (Patient, Intervention, Comparison, Outcome), definiendo la pregunta de investigación y realizando una búsqueda exhaustiva de literatura en varias bases de datos. Los resultados destacan la asociación del acoso escolar en la infancia con efectos negativos en la edad adulta, como baja autoestima, soledad y problemas de salud mental, influenciados por factores como el género y el rendimiento académico. Las intervenciones, como el teatro del oprimido y el entrenamiento en asertividad, se revelan como efectivas para reducir el acoso y mejorar las habilidades sociales entre los estudiantes. Se subraya la importancia de abordar el acoso desde temprana edad para prevenir sus consecuencias a largo plazo en la salud y fomentar el bienestar de los individuos.

Finalmente, la discusión resalta la necesidad de comprender la prevalencia, factores de riesgo y consecuencias del acoso escolar para implementar estrategias de prevención e intervención efectivas, incluyendo intervenciones enfermeras que promuevan el apoyo emocional y el desarrollo de habilidades sociales entre los estudiantes.

Palabras clave: acoso escolar; impacto; adulto; enfermería; intervención

SUMMARY

Violence, in its various forms, is recognized as a serious public health problem by the World Health Organization (WHO), with bullying emerging as a significant concern due to its bullying nature encompassing verbal, physical and social abuse. This phenomenon, with adverse impacts on physical and mental health, requires comprehensive and collaborative approaches, where nursing professionals play a crucial role, applying tools such as the NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) taxonomy to manage its effects. The aim of this review to understand the role of nursing in the prevention, management and treatment of bullying and its consequences in adulthood is achieved through the PICO (Patient, Intervention, Comparison, Outcome) methodology, defining the research question and conducting an exhaustive literature search in several databases. The results highlight the association of childhood bullying with negative effects in adulthood, such as low self-esteem, loneliness and mental health problems, influenced by factors such as gender and academic performance. Interventions such as theatre of the oppressed and assertiveness training are shown to be effective in reducing bullying and improving social skills among students. The importance of addressing bullying from an early age to prevent its long-term health consequences and to promote the well-being of individuals is underlined.

Finally, the discussion highlights the need to understand the prevalence, risk factors and consequences of bullying in order to implement effective prevention and intervention strategies, including nursing interventions that promote emotional support and social skills development among students.

Keywords: bullying; impact; adult; nursing; intervention; school bullying.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

CONTEXTO

En su Informe Mundial sobre Violencia y Salud de 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó la violencia como un importante problema de salud pública mundial. La OMS define la violencia como “el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”(1). En función de esta definición, el Informe Mundial sobre Violencia y Salud cataloga la violencia en tres tipos principales, dependiendo del perpetrador: violencia autodirigida, violencia interpersonal y violencia colectiva (anexo 1). Este trabajo fin de grado (TFG) se centrará específicamente en el acoso escolar, un problema que ha ganado mayor visibilidad en los últimos años (2).

El bullying, tal como lo define la Sociedad Española de Pediatría, significa valerse del uso de la agresión para ejercer opresión sobre otro individuo. Los entendidos de este tema, lo han acreditado como una pauta reiterada y abrumadora de intimidación física o verbal, que establece una oscilación de autoridad entre el perjudicado y el perjudicador (3). Esta situación evoluciona en cinco fases:

1. Una persona con objetivos crueles comienza una sucesión de actos cuya única meta es la de originar un mal a otra persona.
2. Durante una temporada, esa conducta malvada se produce de manera persistente, lo que deriva en acoso. Estas acciones derivan en consecuencias que van más allá del área individual, marcando también su ámbito educativo, familiar y social.
3. El individuo, víctima de malos tratos, padece una fase de vulnerabilidad psicológica a lo largo de un espacio de tiempo.
4. La persona que sufre acoso escolar experimenta una diversidad de signos y síntomas psicológicos y psicosomáticos graves.

5. Por último, la única alternativa de la persona acosada es apartarse de la colectividad pedagógica aceptando el papel de víctima por un periodo duradero, o por el contrario, afrontar las circunstancias y acotar el dilema (4).

El acoso va desde burlas y desprecios hasta vejaciones y maltrato físico, verbal y social (anexo 2), cubriendo un amplio abanico de comportamientos. Para comprender mejor este complejo asunto, el experto José María Avilés ha categorizado el acoso en cuatro tipos distintos:

- Infligir daño, incluyendo actos de violencia o fuerza.
- Emplear abuso verbal, como desprecios o comentarios humillantes.
- Utilizar tácticas psicológicas dirigidas a destruir la autoestima y la tranquilidad emocional de la víctima mediante burla, coacción física o intimidación. Estas formas de amenazas predominan en todos los procesos de acoso.
- Desde la intimidación social a través del rechazo a la difusión de críticas nocivas, el acoso engloba una gran variedad de formas diversas (4).

Se debe destacar la coexistencia de varios componentes dentro del acoso, ya que sus diferentes tipos no interactúan de forma individualizada, sino que interactúan entre sí (4).

Desde hace muchos años el abuso de poder en el sistema educativo ha sido una realidad en la vida de muchas personas, en el que tanto profesores como estudiantes han recurrido a castigos y tácticas violentas. El acto de intimidación, también conocido como bullying, deriva su nombre del verbo inglés "to bully". Este término fue acuñado por Dan Olweus, psicólogo de la Universidad de Bergen en Noruega, en 1993. Olweus realizó estudios sistemáticos en la década de 1970, centrándose en los suicidios de adolescentes. A través de su investigación, descubrió que estos jóvenes habían experimentado ataques tanto físicos como emocionales por parte de sus compañeros. En su obra titulada "La agresión en las escuelas: Bullies y niños agresivos", Olweus identificó tres características fundamentales del bullying: intencionalidad, repetición y desequilibrio de poder (7). A pesar de que el término de bullying ya se acuñó en el siglo pasado, no ha sido hasta estos últimos tiempos que se ha ido haciendo eco en

nuestra sociedad de la violencia entre pares. Mientras que el acoso escolar cubre toda acción u omisión que ocasione daño dentro del entorno formativo, el acoso entre pares alude a las acciones y omisiones propiamente cometidas por los estudiantes contra sus iguales, con el único motivo de causar daño o perjuicio (5). Es imprescindible disponer de una interpretación total que abarque aspectos heterogéneos para entender de la forma más absoluta posible las complejidades del acoso escolar, esto implica definir el acoso en sí, analizar las acciones exhibidas por el acosador, comprender el impacto tanto en la víctima como en los testigos, y estudiar las posibles principios, modalidades, tipologías y secuelas dentro del entorno lectivo. Atendiendo a todo lo anterior, el bullying puede definirse como la intimidación y el maltrato repetidos y sostenidos de escolares, con la intención de humillar y someter a un individuo indefenso. Esto puede ser llevado a cabo por un acosador individual o por un grupo, a través de medios físicos, verbales y sociales, lo que resulta en intimidación psicológica y rechazo por parte del grupo más grande (6). Es importante señalar que, si bien el acoso a menudo se origina en el entorno escolar, no se limita únicamente a él y puede expandir sus fronteras más allá de los límites educativos.

Dentro del acoso podemos encontrar tres figuras o componentes clave:

- El individuo que lleva a cabo la acción intimidante por el ansia de sacar provecho de esa situación, sin tener que hacer frente a ningún castigo o repercusión negativa por ello.
- La víctima, asustada por las posibles consecuencias que se producirían si intentara pedir ayuda a los adultos, esconde su sufrimiento.
- Los espectadores pasivos o testigos, que debido a su nula acción permiten indirectamente que se produzca el acoso, e incluso eventualmente lo favorecen. Dentro de este contexto, los observadores pueden incluso llegar a ser un implicado activo (8).

La presencia de un ambiente que de alguna manera tipifica el uso de la violencia para la resolución de los problemas hace que localizar y encarar la violencia en las escuelas sea todo un reto.

Los datos de dos encuestas realizadas por la OMS en varios países del mundo desvelan que existen una serie de elementos que determinarán el tipo, la frecuencia y la gravedad del acoso experimentado por niños y adolescentes (anexo 3). En particular, los datos señalan que los niños que son percibidos como "diferentes" tienen mayores probabilidades de ser victimizados (9). También se ha descubierto que hay elementos como por ejemplo el hecho de haber sufrido o estar sufriendo una situación de maltrato o padecer un trastorno psicológico que incrementan la posibilidad de estar relacionado con futuras conductas de acoso (3).

La sociedad ha experimentado y está experimentando una transformación importante con el creciente uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, como Internet y los teléfonos móviles. Si es cierto que estos dispositivos nos brindan una amplia gama de herramientas como el acceso a información pero también, su omnipresencia hace que los niños estén más expuestos a ellas y a su vez a el acoso que se puede llevar a cabo a través de las mismas, esto junto con la escasa o nula supervisión de los adultos hacen que esta problemática sea aún peor. Después del COVID-19 ha aumentado la atención cedida al acoso, y más al ciberacoso, generando una angustia cada vez más marcada ante un fenómeno cuya prevalencia no hace más que incrementar, siendo la pandemia vivida un factor catalizador debido a las condiciones que generó y al impacto en la salud y la enseñanza de los niños (9). Todos los factores anteriores amplían el prejuicio latente y dejan una ventana abierta al hecho de que ciberacoso puede representar una amenaza aún mayor para el bienestar y la salud de niños y adolescentes en comparación con las formas tradicionales de acoso.

Los resultados nocivos del acoso escolar en la salud física, el bienestar emocional y la productividad académica de los infantes están bien documentados. Cuando el acoso se alarga en el tiempo o es más marcado estas consecuencias son mucho más visibles ya que no solo afecta al niño como un individuo único, sino también a todo el ámbito didáctico (anexo 4). Las consecuencias del acoso se pueden clasificar en tres áreas principales: impactos educativos durante la niñez y la adolescencia, efectos en la salud durante la niñez y la adolescencia, e implicaciones a largo plazo en la edad adulta (9). Es primordial comprender que el acoso no es un juego entre niños ni algo

normal, es un problema universal que va más allá de las fronteras geográficas (anexo 5) y que por ello cualquier niño es susceptible de convertirse en víctima de acoso pudiendo marcar a ese niño para toda su vida.

JUSTIFICACIÓN

La violencia ocasiona más de un millón de muertes al año en todo el mundo, así como un gran número de lesiones generando problemas de salud. Las mayores tasas de mortalidad por violencia se dan entre las edades de 15-44 años, simbolizando aproximadamente el 14% de las defunciones masculinas y el 7% de las femeninas. Se ha tipificado hasta el punto de verla como algo normal en nuestra sociedad (2). El acoso, es un tipo de violencia y por tanto un grave problema social con importantes implicaciones para la salud, según OMS. La repercusión de este fenómeno es tal que se ha producido un auge continuo en todo el planeta a lo largo de varias décadas, como podemos ver en el caso de la comunidad de Madrid donde se identificaron 117 casos de acoso escolar solo en 2017 y en un informe de la plataforma save the children en el cual afirma que 6 de cada 10 estudiantes han sufrido insultos durante el último mes (10), acarreado a un crecimiento exponencial de los resultados negativos para la salud y los retrocesos en la educación. Estos encuentros angustiosos pasan factura tanto a la víctima como al agresor, lo que puede tener consecuencias a largo plazo para su bienestar general, incluidos los aspectos psicosociales (anexo 6). Hace años, las ocupaciones de los profesionales de la salud tenían más limitaciones ante los actos de violencia, pero gracias a una profunda transformación en el cómo se entiende la salud, nos hemos conseguido sobreponer al eje tradicional de salud-enfermedad, consiguiendo un progreso en los objetivos encaminados a dar protagonismo a la educación y a la prevención en salud como maniobra para oponerse a la coacción desde su origen, tratándolo como un problema complejo que nos demanda una visión exhaustiva y global.

Las normas morales de la Enfermería española recalcan el deber de los profesionales sanitarios de proteger los derechos de los menores, proporcionándoles atención sanitaria adecuada, amparando contra cualquier forma de abuso y denunciando rápidamente cualquier caso de abuso a las autoridades pertinentes (11). El código reconoce el papel crucial de los profesionales de enfermería en la promoción de la buena salud y la prevención del acoso, elaborando y llevando a cabo intervenciones anti-bullying basadas en evidencia dentro de la comunidad. Para ello se utilizan herramientas de valoración para medir la prevalencia del acoso, identificar víctimas

potenciales y mitigar las consecuencias físicas y emocionales a largo plazo asociadas con este problema, todo ello a través de una colaboración interdisciplinar junto con la participación activa de las familias de los estudiantes y la comunidad en general (12).

En el ámbito de la enfermería, la utilización de la taxonomía NANDA tiene una inmensa importancia ya que nos proporciona un vocabulario uniforme que facilita la comunicación eficiente. Esta taxonomía abarca una variedad de diagnósticos de enfermería que nos ayudan a identificar objetivos NOC (Nursing Outcomes Classification) y ejecutar intervenciones NIC (Nursing Interventions Classification) más adecuadas para abordar los efectos e indicaciones del acoso. Para abordar los resultados observados del acoso, se sugieren una serie de diagnósticos con sus respectivos resultados e intervenciones enfermería (anexo 7).

Por lo tanto, en esta revisión analizaremos cómo las experiencias de acoso escolar durante la infancia pueden influir y perdurar en la vida adulta y destacar los aportes de la intervención de la enfermería en la lucha contra el acoso escolar y sus consecuencias en la etapa adulta a través de la taxonomía NANDA.

OBJETIVOS

General

Conocer las competencias de la enfermería en la prevención, abordaje y gestión del acoso escolar y sus consecuencias en la etapa adulta, así como la identificación de las intervenciones antibullying.

Específicos

- Analizar la evidencia disponible sobre el impacto a largo plazo del acoso escolar en la salud mental, emocional y física de los individuos en la edad adulta.
- Identificar los factores de riesgo y protectores asociados con el acoso escolar durante la infancia.
- Explorar las intervenciones y estrategias llevadas a cabo por enfermeras/os para abordar el acoso escolar.
- Evaluar el papel de la enfermería en la identificación temprana, prevención y manejo del acoso escolar.

METODOLOGÍA

Existen varias formas de categorizar a las revisiones, una forma habitual es la clasificación por Squires, esta las divide en cuatro tipos: la revisión descriptiva, la revisión exhaustiva, la revisión evaluativa y los casos clínicos combinados con una revisión bibliográfica. Gracias a la aparición de la Práctica Basada en la Evidencia (PBE) se ha producido un aumento en el número de elaboración de revisiones motivando a la aparición de diferentes tipos que tratan temas parecidos pero con designaciones diversas como por ejemplo la revisión sistemática, metaanálisis, revisión tradicional, revisión narrativa, revisión sistematizada o revisión estructurada, las cuáles son ampliamente utilizadas (13). El propósito de este trabajo es examinar la situación actual del tema abordado en el capítulo anterior, mediante una revisión bibliográfica sistemática que se concentra en recabar información en diferentes entidades científicas sobre los factores de riesgo y protectores del acoso escolar, el papel de la enfermería en esta problemática y sus consecuencias en la etapa adulta.

Una revisión sistemática se describe como un análisis de evidencia, generalmente llevado a cabo por un experto o un grupo de expertos en un área específica, que sigue un proceso riguroso para minimizar los sesgos. Este proceso implica la identificación, evaluación y síntesis de estudios relevantes con el fin de abordar una pregunta clínica específica y obtener conclusiones basadas en los datos recopilados (13).

Para definir la pregunta de investigación se aplicó la estrategia PICO:

¿La intervención de la enfermería en el acoso escolar previene y reduce sus consecuencias en la etapa adulta?	
Paciente	Adultos que han sufrido acoso escolar en la infancia
Intervención	La intervención de la enfermería
Comparación	Acción de enfermería vs no acción enfermería
Resultado	Actividades de enfermería que ayudan a prevenir y reducir el acoso escolar y sus consecuencias en la etapa adulta

Tabla 1 - Pregunta PICO

Para la realización de la presente revisión sistemática, se ha utilizado la metodología indicada en el diario FUDEN (Fundación para el Desarrollo de la Enfermería), además de la declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses).

Los criterios de inclusión y exclusión seleccionados para la realización del estudio son los que aparecen indicados en la siguiente tabla:

	Criterios de inclusión
Tipos de estudio	Estudios experimentales, estudios Observacionales, analíticos y descriptivos de casos y controles de cortes y cualitativos
Intervención	Actividades de enfermería contra el acoso escolar
Población	Estudiantes de primaria y secundaria Adultos que han sufrido victimización infantil
Periodo temporal	2014 a 2024
Bases de datos	Pudmed, BVS (Biblioteca Virtual de Salud), Scopus, WOS (Web of science), Proquest, Epistemonikos y CUIDEN.

Tabla 2 - Criterios de inclusión

	Criterios de exclusión
Acceso	Que no se tenga acceso al documento completo
Idioma de publicación	Que los artículos no estén en inglés español o portugués

Tabla 3 - Criterios de exclusión

La búsqueda de literatura se llevó a cabo durante los meses de febrero y marzo de 2024 y el trabajo se realizó en un periodo comprendido entre febrero de 2024 a mayo de 2024.

En primer lugar, se realizó una búsqueda bibliográfica de estudios originales en la bases de datos de Pudmed, BVS, Scopus, Web of science, Proquest y Epistemonikos a través de los descriptores en ciencias de la salud (DeCS) y MesH (Medical Subject

Headings), los cuales se identificaron tras la formulación de la pregunta PICO, y con la ayuda del operador booleano AND. Se aplicaron los criterios de selección, anteriormente establecidos, para la realización de la búsqueda.

Las palabras clave utilizadas fueron:

Palabras lenguaje libre	DeCs	MeSH
Acoso escolar	Acoso escolar	Bullying
Escuela	Instituciones académicas	Schools
Efectos	Efectos adversos a largo plazo	Long term adverse effects
Adulto	Adulto	Adult
Enfermería	Enfermería	Nursing
Intervención	Estudios de intervención	Intervention Studies

Tabla 4 - Descriptores en ciencias de la salud utilizados

En la primera búsqueda se usaron las anteriores palabras clave, combinando los MESH con booleanos de la siguiente forma: “bullying AND schools AND Long Term Adverse Effects AND adults”. La primera búsqueda se realizó en las siguientes bases de datos aplicando los filtros se exponen a continuación:

- **Pubmed**

“Bullying AND schools AND Long-Term Adverse Effects AND adult.”

Limitado a: últimos 10 años y ensayo controlado aleatorio

Obteniendo 7 resultados de los cuales después de su lectura se seleccionaron 1 artículo.

- **BVS**

“Bullying AND schools AND Long-Term Adverse Effects AND adult.”

Limitado a: estudio observacional y últimos 10 años

Obteniendo 1 resultado de los cuales seleccionamos 1 documento.

- **Scopus**

“Bullying AND schools AND Long-Term Adverse Effects AND adult.”

Limitado a: intervalo de fechas 2014-2024

Obtuvimos 5 resultados de los cuales fueron seleccionados 1 artículo.

- **Web of Science**

“Bullying AND schools AND Long-Term Adverse Effects AND adult.”

Limitado a: intervalo de publicación de los documentos fuera entre 2014-2024,

Conseguimos 3 resultados, de los cuales después de su lectura seleccionamos 0 artículos.

- **Proquest,**

“Bullying AND schools AND Long-Term Adverse Effects AND adult.”

Limitado a: últimos 10 años; Materia: bullying AND adults (longitudinal studies OR regression analysis OR cohort analysis)

Adquirimos 20 resultados de los cuales nos quedamos con 3 documentos.

- **Epistemonikos,**

“Bullying AND schools AND Long-Term Adverse Effects AND adult.”

Limitado a: estudios primarios y últimos 10 años,

Conseguimos 7 resultados, de los cuales después de su lectura seleccionamos 0 artículos.

En la segunda búsqueda se usó la siguiente frase de búsqueda: “bullying AND schools AND Nursing AND Intervention studies”, la cual se usó en las bases de datos expuestas a continuación:

- **Pubmed**

“Bullying AND schools AND Nursing AND Intervention studies.”

Limitado a: últimos 10 años y ensayo controlado aleatorio/ ensayo clínico, idioma: inglés

Obteniendo 9 resultados de los cuales después de su lectura se seleccionaron 0 artículos.

- **BVS**

“Bullying AND schools AND Nursing AND Intervention studies.”

Limitado a: estudio observacional, investigación cualitativa y últimos 10 años

Obteniendo 3 resultados de los cuales seleccionamos 0 documentos.

- **Scopus**

“Bullying AND schools AND Nursing AND Intervention studies.”

Limitado a: enfermería, intervalo de fechas 2014-2024

Obtuvimos 17 resultados de los cuales fueron seleccionados 1 artículo.

- **Web of Science**

“Bullying AND schools AND Nursing AND Intervention studies.”

Limitado a: intervalo de publicación de los documentos fuera entre 2014-2024,

Conseguimos 30 resultados, de los cuales después de su lectura seleccionamos 3 artículos.

- **Proquest,**

“Bullying AND schools AND Nursing AND Intervention studies.”

Limitado a: últimos 10 años; Materia: bullying AND intervention AND nursing AND (databases OR research design OR case studies OR clinical outcomes OR data analysis OR data collection OR experimental research)

Adquirimos 6 resultados de los cuales nos quedamos con 0 documentos.

- **Epistemonikos,**

“Bullying AND schools AND Nursing AND Intervention studies.”

Limitado a: estudios primarios y últimos 10 años,

Conseguimos 8 resultados, de los cuales después de su lectura seleccionamos 1 artículo.

Tras la búsqueda inicial se localizaron 116 estudios, se realizó la búsqueda de duplicados, obteniendo 13 artículos duplicados, que fueron eliminados, quedando un total de 87. Tras la eliminación de los artículos duplicados se revisaron los abstracts y en caso necesario los artículos completos con el fin de decidir si la información que contenían estaba o no relacionada con nuestros objetivos, excluyendo 77 estudios que no fueron relevantes para el objetivo de esta revisión, también se llevó a cabo una búsqueda inversa consiguiendo 9 artículos de interés, quedándonos con un total

de 20 artículos. Se realizó un diagrama de flujo (anexo 8) utilizando el Método PRISMA para representar de forma esquemática y de manera visual los pasos que se han llevado a cabo para la selección de los artículos finales. El diagrama consta de 3 fases principales: búsqueda o identificación de estudios, el cribado y la inclusión. Después de identificar los 20 estudios que abordan la pregunta y cumplen con los criterios de inclusión especificados, para ayudarme a entender mejor los artículos se utilizó primero las plantillas predefinidas basadas en la metodología CASPe (Programa de Habilidades de Evaluación Crítica), y para evaluar la calidad metodológica se usó la plantilla Health Blood and Lungs institute (anexo 9), realizando una evaluación exhaustiva para valorar su calidad y determinar la selección final (anexo 10).

RESULTADOS

Factores de riesgo y protectores asociados con el acoso escolar durante la infancia y su relación con los resultados en la edad adulta.

En el estudio del autor Kimberly L. Day se realizó una comparación entre los supervivientes de peso extremadamente bajo al nacer (ELBW, <1000 gramos) y los controles de peso normal al nacer (NBW; >2500 gramos) según su edad, sexo y estatus socioeconómico familiar en una investigación sobre victimización entre pares y resultados sociales. Ambos grupos presentaron consecuencias adversas al haber padecido en algún momento victimización infantil, más aún los sobrevivientes de ELBW y a su vez en el estudio se observó que también son más susceptibles a sufrir acoso, lo que causó que experimentaran resultados sociales negativos como soledad y baja autoestima. La victimización entre pares se vinculó con menores ingresos familiares y una mayor probabilidad de actividad delictiva (14).

Un estudio transversal realizado por Beena Shawki en Erbil, Irak, contó con 1.070 estudiantes de entre 13 y 18 años de 35 escuelas públicas, se centró en la asociación entre el acoso y el uso de sustancias, observando una prevalencia de acoso del 39,1% y una participación del 60% en conductas de acoso. El consumo de tabaco y alcohol fue mayor entre los agresores y también se relaciona con varias formas de acoso, enfatizando la conexión entre el comportamiento de acoso y el uso de sustancias entre los adolescentes (15).

David-Ferdon, Corinne analizó los datos de más de 13000 estudiantes de secundaria en la Encuesta sobre conductas de riesgo juvenil de 2019 de los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) revelando que el 44,3% han experimentado por lo menos un tipo de violencia, y el 15,6% enfrenta dos o más. Las estudiantes mujeres y LGBTQ+ tienen más probabilidades de experimentar múltiples tipos de violencia. Las personas expuestas a la violencia también exhiben altas tasas de conductas de riesgo para la salud, como uso de sustancias y pensamientos suicidas, y la prevalencia aumenta con la cantidad de tipos de violencia experimentados (16).

Un estudio realizado en Jordania y llevado a cabo por Abeer M. Shaheen, contó con una muestra de 369 estudiantes de diferentes sectores educativos. Los datos se recopilaron a través de cuestionarios, incluida la Lista de verificación de experiencias personales (PECK). El análisis utilizando SPSS (Statistical Package for Social Science) encontró que el acoso, sobre todo el verbal, era el más habitual entre los escolares. Los hombres informaron niveles más altos de acoso, y factores como el género, la edad, el tabaquismo, el rendimiento académico y los ingresos familiares influyeron en las experiencias de acoso (17).

En el artículo de Abdullah E. Al Daihani, se realizó una investigación en Kuwait en la cual a través de un cuestionario se recabó información sobre el acoso entre estudiantes de séptimo y octavo grado en escuelas públicas, con la participación de 1.000 estudiantes. Se consideraron factores sociodemográficos, experiencias de acoso y asociaciones con variables como amistades y tabaquismo. Los datos recogidos revelaron que un 30.2% había sido víctima de algún tipo de acoso, observando una relación importante entre el hecho de ser hombre ser partícipe de acoso, además de asociaciones con la residencia, grado escolar, nacionalidad, estado marital de los padres y discapacidades físicas (18).

En Otro estudio del autor Elad Cohen, se evaluó la violencia entre pares, la autoestima, la autonomía, la regulación emocional, la satisfacción con la vida, los síntomas de angustia y la resiliencia entre 112 estudiantes judíos y 55 beduinos árabes de quinto y sexto grado en escuelas israelíes. Se utilizaron escalas y cuestionarios para recopilar datos sobre estos aspectos, administrados a través de cursos extracurriculares con el consentimiento de los padres. Los resultados mostraron que los estudiantes beduinos tenían puntuaciones más altas en acoso moderado, grave, social y cibernético, mientras que los judíos reportaron mayor victimización verbal. Además, los judíos mostraron una mayor autoestima y sentido de autonomía, mientras que los beduinos tuvieron puntuaciones más altas en acoso total. Se identificó que la resiliencia individual era un predictor significativo de acoso y victimización en ambos grupos, destacando su importancia en relación con otros rasgos de personalidad (19).

En otro estudio cuyo autor es Michael J Mann, se basó en datos de la Encuesta sobre Jóvenes en Islandia de 2009, escogiendo una población diana de estudiantes entre 14 y 16 años, para examinar comportamientos de intimidación y experiencias de victimización. Los factores a considerar fueron los padres, la escuela, el grupo de pares y la comunidad, utilizando un análisis de regresión logística multinivel. Los resultados indicaron asociaciones significativas entre la influencia parental, el ambiente escolar, la dinámica de grupo y los factores comunitarios con el acoso y la victimización entre los jóvenes islandeses. Se observó que el apoyo de los progenitores y de los compañeros era un factor protector frente el acoso, mientras que una mala relación con los docentes. Factores comunitarios como la cohesión se mostraron protectores, mientras que la anarquía se relaciona positivamente con el acoso (20).

El estudio de Lucy Bowes se centró en una cohorte niños británicos nacidos entre 1994 y 1995, la cual, a través de información sobre problemas de internalización, rendimiento académico y predictores de victimización crónica, observaron que el apoyo social materno y el maltrato de adultos influyen significativamente en el desarrollo infantil. Además, se halló que el número de niños que han sufrido algún tipo de acoso a lo largo de su etapa escolar es mayor que el de niñas y que la victimización crónica se asocia con consecuencias negativas en el rendimiento académico y la salud mental. Se recalca que tanto factores genéticos como ambientales suponen un papel crucial en la continuidad de la victimización suponiendo el 47% y el 41% respectivamente, y las características individuales y familiares pueden ser un factor predictor de la victimización crónica, entre estos están síntomas de externalización, problemas de internalización, un coeficiente intelectual más bajo y un escaso apoyo social (21).

El análisis de Gökhan Atik, evaluó a través de cuestionarios el acoso, el locus de control, la autoestima, el estilo de crianza, la soledad y el rendimiento académico en una muestra de 742 estudiantes de escuelas públicas de sexto a octavo grado en Ankara, Turquía. Se encontró que el 4,6% eran acosadores, el 21,3% eran víctimas, el 6,5% eran acosadores/víctimas, y el 67,7% no estaban involucrados en el acoso. El acoso verbal, como los insultos y las burlas, fue el más común y factores como el

locus de control, la soledad, el estilo de crianza, el rendimiento académico, la edad y el género fueron predictores de la participación en el acoso (22).

El impacto a largo plazo del acoso escolar en la salud mental, emocional y física de los individuos en la edad adulta.

Un estudio de Sara Brolin Látfman de Suecia siguió a adolescentes desde el noveno grado hasta la edad adulta, observando el impacto del acoso en la salud mental. Los resultados mostraron un vínculo significativo entre la exposición al acoso y los síntomas de depresión y ansiedad, contemplando diferencias de género, siendo las mujeres las que mostraron una asociación más fuerte y hallando una influencia significativa de los factores familiares y la medicación en la salud mental (23).

El artículo primario de Brendgen en Quebec de 10 años de duración siguió a 390 estudiantes de sexto grado, en su mayoría canadienses europeos de familias intactas, examinando la agresión, la victimización entre pares y los resultados de salud mental. El estudio utilizó varios métodos de recopilación de datos y técnicas de análisis, mostrando diferencias de género en la agresión, la depresión y el apoyo de los amigos. La victimización entre pares en la escuela se relaciona con los síntomas depresivos y la victimización en el lugar de trabajo, lo que enfatiza el impacto de las experiencias tempranas en los resultados posteriores (24).

Armitage, Jessica M, llevó a cabo un estudio del Estudio Longitudinal Avon de Padres e Hijos (ALSPAC) examina los efectos a largo plazo de la victimización entre pares en la adolescencia sobre el bienestar mental de los adultos. La investigación involucró a 6.529 participantes y encontró que la victimización temprana estaba relacionada con síntomas depresivos, maltrato infantil y problemas emocionales/conductuales, mostrando una relación importante entre la victimización infantil y el bienestar mental de los adultos. El género no afectó la probabilidad de depresión posterior a la victimización, pero las mujeres experimentan niveles más bajos de bienestar (25).

El estudio Great Smoky Mountain de William E. Copeland escogió una muestra de niños del oeste de Carolina del Norte entre 9 y 24 a 26 años para evaluar los efectos a largo plazo del acoso. Se descubrió que las víctimas de acoso tienen más posibilidades de sufrir trastornos depresivos, de ansiedad, de personalidad antisocial

y tendencias suicidas en su adultez. La participación mantenida en el tiempo en esta problemática intensifica estas secuelas a largo plazo (26).

El análisis de la autora Suzet Tanya Lereya utilizó datos de ALSPAC (Avon Longitudinal Study of Parents and Children's) en el Reino Unido y GSMS (Great Smoky Mountains Study) en EE. UU. UU. para investigar el impacto del maltrato y el acoso en los resultados de salud mental de los niños, revelando problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión y la autolesión en estos niños victimizados en su adultez, afirmando que las personas que sufrieron abuso e intimidación tenían un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud mental, lo que enfatiza las consecuencias a largo plazo de la adversidad infantil en el bienestar de los adultos (27).

La investigación de JF Sigurdson realizada en el centro de Noruega siguió a adolescentes de 12 a 15 años para evaluar su salud mental en la edad adulta temprana. Se usaron cuestionarios y entrevistas para evaluar las clasificaciones de acoso. Las respuestas mostraron que ser acosado o agresivo en la adolescencia se asociaba con más riesgo de problemas educativos y peores resultados de salud en la etapa adulta, incluido dolor corporal, y eran más propensas a consumir tabaco y drogas ilegales (28).

Intervenciones y estrategias llevadas a cabo por enfermeras/os para abordar el acoso escolar.

La autora Lidiane Cristina da Silva Alencastro, realizó un estudio cuasiexperimental en Brasil en una muestra de 232 adolescentes y evaluó el impacto de la táctica del Teatro del Oprimido en la reducción del acoso entre estudiantes de secundaria. La intervención consistió en juegos teatrales y la creación de una obra sobre el acoso escolar. El análisis de los datos a través de pruebas estadísticas mostró una disminución significativa de la agresión indirecta en el grupo de intervención y de la victimización directa. Sin embargo, la victimización relacional aumentó en ambos grupos (29).

En el artículo de la autora Fatma Avçar, se realizó un estudio cuasiexperimental en Ankara, Turquía, que evaluó la repercusión de una estrategia de entrenamiento en

asertividad sobre las conductas de acoso entre estudiantes de quinto y sexto grado. El grupo de intervención recibió ocho sesiones consiguiendo mejoras en la asertividad y una disminución de la victimización. Ambos grupos mostraron relaciones positivas con sus compañeros y padres, además de cambios positivos en las conductas de acoso y en la asertividad, lo que indica la eficacia del programa de formación (30).

El estudio de Derya Evgin fue un ensayo cuasiexperimental con grupo de control y pre-post en Turquía, involucrando estudiantes de séptimo grado. Los datos se recopilaron mediante varios instrumentos, y se realizó una práctica previa al estudio para validar los materiales educativos. Se implementó un plan educativo con sesiones sobre resolución de problemas y empatía. Se siguió un modelo conductual en tres etapas: determinación, planificación y evaluación. El análisis estadístico reveló que la educación mediante teatro creativo tuvo un impacto positivo en la reducción del acoso escolar y el desarrollo de habilidades de resolución de problemas y empatía en los estudiantes (31).

Este artículo de la autora Sevilla Albayrak, muestra como un programa de prevención del acoso en Estambul disminuyó con éxito las conductas de acoso entre 367 estudiantes proporcionándoles educación a profesores y padres, identificando a los acosadores ya las víctimas y reforzando las medidas de seguridad, revelando que varios estudiantes víctimas de acoso eran no denunciaron, y alegaron que el acoso ocurría sobre todo cuando los profesores estaban ausentes. Después del programa de intervención, los niveles de agresión disminuyeron y las niñas obtuvieron ganancias más altas que los niños (32).

El estudio de Ebru Öztürk Çopur calculó el impacto de enfoques centrados en soluciones en las habilidades para hacer frente el acoso entre pares en escuelas secundarias. Se utilizó un diseño cuasiexperimental de grupo de control pretest-postest no aleatorizado, con 34 estudiantes en cada grupo con características socioeconómicas similares. Se emplearon mediciones de acoso antes y después de la actuación, con un seguimiento posterior de un mes. Los datos recopilados se analizaron con SPSS, utilizando pruebas estadísticas subrayando diferencias significativas en la reducción del acoso y la victimización en comparación con el grupo

de control. Se llevaron a cabo sesiones semanales a lo largo de seis semanas en base a enfoques centrados en soluciones (33).

DISCUSIÓN

La victimización entre pares en el ámbito escolar es una problemática que atañe a los colegiales en todas sus etapas lectivas, convirtiéndolo en un asunto complicado de abordar debido a su tenacidad y universalidad. Existen investigaciones recientes que recalcan la trascendencia de conocer la prevalencia, los factores de riesgo y la repercusión del acoso escolar para poder llevar a cabo planteamientos eficaces de prevención e intervención. En este presente apartado discutiremos los resultados de los diversos estudios expuestos en la sección anterior sobre el acoso escolar consiguiendo extraer nuestras propias conclusiones y examinar su envergadura en diversas áreas territoriales del planeta proporcionándonos una perspectiva extensa y valiosa de este tema a partir múltiples planos y entornos culturales y poniendo nuestro foco sobre los factores asociados, las consecuencias para la salud mental y el bienestar en la etapa adulta, y las implicaciones para las políticas y prácticas educativas.

Antes que nada, debemos destacar como ya hemos repetido anteriormente la complejidad del tema del acoso escolar y su repercusión en los diferentes grupos de personas con sus propias situaciones individuales, un ejemplo de ellos es nacer con un peso extremadamente bajo como bien se manifiesta en el artículo de Kimberly L. Day, este grupo de personas presentó una mayor afinidad a sufrir victimización entre pares y problemas sociales en la infancia (14). Otro grupo de personas más susceptible a padecer acoso son las mujeres y las personas LGBTQ+ respaldado por el análisis de David-Ferdon, Corinne, basado en datos de una encuesta nacional en los Estados Unidos, en el cual también se apoya la relación de desarrollar conductas de riesgo para la salud a raíz de sufrir acoso, dejando en claro la urgencia de implementar estrategias de prevención y apoyo que aborden tanto el acoso escolar como sus posibles consecuencias negativas para la salud y el bienestar de los adolescentes (16).

Los estudios realizados en contextos culturales diversos, como el de Abeer M. Shaheen en Jordania y el de Abdullah E. Al Daihani en Kuwait, nos aportan datos precisos sobre el hecho de que ser niño, tener menos edad y/o pertenecer una familia con bajos ingresos actúan como factores de riesgo, a pesar de que los estudios

occidentales expresan que las niñas son más propensas a ser víctimas mientras que los niños son más propensos a ser acosadores. En el caso del estudio de Kuwait, la nacionalidad del niño o de sus padres, el hecho de que sus padres fueran viudos o divorciados y que los niños presentan discapacidades físicas les hicieron más vulnerables a ser víctimas (17,18). También el estudio de Elad Cohen en Israel resalta las diferencias en los niveles de acoso y victimización entre grupos étnicos y culturales, resaltando la identificación de la resiliencia individual como un factor protector importante contra la violencia entre compañeros (19). Todos ellos resaltan la importancia de considerar las diferencias culturales en la comprensión y abordaje del acoso escolar, lo que puede apoyar la implementación de intervenciones culturalmente sensibles. La investigación de Michael J Mann ha dirigido más su atención a cómo actúan sobre la participación en acoso la conexión y apoyo familiar y comunitario hallando que sus niveles más elevados disminuyen las posibilidades de participar en acoso grupal y de ser victimizados, mientras que la aversión a la escuela y a los maestros aumentó las probabilidades de acoso y victimización. Además, los estudiantes que más interacciones sociales tenían mostraron mayores probabilidades de participar en acoso grupal, mientras que el apoyo entre pares protegía contra la victimización (20). Estos descubrimientos dan a entender que las estrategias de intervención deben dirigirse tanto a nivel escolar como comunitario. En el análisis de Gökhan Atik se investigó la relación de factores individuales, parentales y académicos identificando qué factores individuales como un locus de control externo y la soledad aumentó la probabilidad de ser acosador o víctima. El estudio también reveló que los chicos y los estudiantes mayores tenían más probabilidades de ser acosadores. En cuanto a los estilos de crianza, los estudiantes involucrados en el acoso como víctima o acosador/víctima percibían a sus padres como menos amorosos y responsables, por el contrario, puntajes más altos en rigor/supervisión por parte de los padres disminuían la probabilidad de ser acosador o acosador/víctima. También se observó que los estudiantes que participaron en el acoso poseían un bajo rendimiento académico, convirtiéndolo en un factor de riesgo (22). Otro estudio realizado por Lucy Bowes investigó la victimización crónica, descubriendo también el poder de factores genéticos y ambientales compartidos, con características hereditarias y factores familiares como bajo nivel socioeconómico, escaso apoyo social materno y maltrato infantil como predictores importantes. En este

estudio también se relaciona el padecer victimización con peores resultados académicos y de salud mental en comparación con los niños no victimizados o los que han podido escapar de esta situación (21). En estas investigaciones se expone la necesidad de planificar programas de prevención e intervención que proporcionen apoyo social a estudiantes con bajo rendimiento académico o solitarios, para integrarlos en redes de pares. Además, se recomienda fomentar un ambiente hogareño cálido y consistente con adecuada supervisión para reducir el comportamiento acosador.

Estos estudios ofrecen una perspectiva amplia y multifacética del acoso escolar, destacando la necesidad de abordar este problema de manera integral, teniendo en cuenta factores como el contexto cultural, los factores de riesgo y las posibles consecuencias para la salud y el bienestar de los niños y adolescentes. Su contribución a la comprensión del acoso escolar y la identificación de estrategias efectivas de prevención y apoyo es invaluable en la promoción de entornos escolares seguros y saludables para todos los estudiantes. Además, se observan diferencias significativas en los efectos del acoso escolar según el género, el contexto socioeconómico y otros factores individuales y ambientales. Por ejemplo, la investigación de JF Sigurdson destaca que las mujeres que han sido acosadas en la adolescencia tienen niveles más bajos de bienestar en la edad adulta en comparación con los hombres (28), pudiendo considerar al bullying como un factor de riesgo para muchos otros problemas de salud y esta afirmación también se ve respaldada en el estudio de Beena Shawki, el cuál nos subraya la conexión entre el acoso escolar y el uso de sustancias entre adolescentes en Irak (15), haciendo que cambiemos nuestro enfoque de abordaje al tratar al acoso no solo como un problema de salud sino también como un factor de riesgo para otros comportamientos problemáticos que persistirán hasta la etapa adulta.

Otros estudios hacen alusión a las consecuencias a largo plazo del acoso vivido en la niñez, las investigaciones que vamos a abordar en este apartado nos permiten obtener una visión más profunda del impacto de estar involucrado en situaciones de abuso entre pares a una edad temprana, subrayando su repercusión significativa en la salud mental y el bienestar a lo largo de la vida del individuo. A continuación se

expondrán las reflexiones clave de los artículos que tratan las complicaciones de la victimización infantil en la etapa adulta de estos individuos:

La investigación de Sara Brolin Látfman en Suecia nos mostró como el haber vivido en la infancia situaciones de acoso puede desencadenar en una serie de consecuencias en la etapa adulta, su estudio sobre todo vincula la victimización infantil con síntomas de depresión y ansiedad, siendo mayor su repercusión en las mujeres (23). Asimismo, el estudio de Brendgen en Quebec igualmente resaltó al hecho de sufrir acoso entre pares en la niñez como un factor que fomenta la manifestación de depresión en la adultez, a su vez refuerza la hipótesis de que estas vivencias consiguen influir en las relaciones interpersonales y son más susceptibles a padecer victimización en otros ámbitos a lo largo de su vida, como por ejemplo en el entorno laboral, esta investigación también halló desigualdades entre hombres y mujeres en la expresión de la agresión y la depresión, apuntando la diversidad de respuestas al acoso según el género (24). La investigación de Jessica M. Armitage en el Estudio Longitudinal Avon de Padres e Hijos (ALSPAC) también encontró enlaces entre la victimización en etapas tempranas de la vida con el grado de bienestar mental en la adultez, y con la depresión desempeñando un papel mediador en esta relación. En este análisis también aportó evidencia de que las mujeres tienden a presentar niveles más bajos de bienestar, a pesar de que el ser hombre o mujer no afecta a la probabilidad de depresión posterior a la victimización (25). El estudio Great Smoky Mountain de William E. Copeland observó que las víctimas de acoso escolar tienen mayores riesgos de sufrir trastornos depresivos, de ansiedad y de personalidad antisocial en la adultez, así como tendencias suicidas (26). Suzet Tanya Lereya, utilizando datos de ALSPAC y GSMS, investigó el impacto combinado del maltrato y el acoso, encontrando que estas experiencias adversas en la infancia están fuertemente asociadas con problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión y la autolesión. Este estudio subraya que las personas que sufrieron abuso e intimidación tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar problemas de

salud mental en la adultez (27). Finalmente, el estudio de JF Sigurdson en Noruega también indicó que el acoso durante la adolescencia se asocia con problemas educativos y de salud en la adultez joven, incluidas mayores tasas de consumo de tabaco y drogas ilegales, así como dolor corporal (28). Esto resalta que las consecuencias del acoso escolar no solo afectan la salud mental, sino también el bienestar físico y los comportamientos de riesgo a lo largo de la vida.

Todas estas investigaciones vinculan el suceso de vivir acoso escolar con problemas de salud que van más allá de la experiencia en la escuela, pudiendo dejar cicatrices emocionales para toda la vida, sobre todo signos y síntomas de depresión en la vida adulta. Nos proporcionan evidencia convincente sobre la importancia de abordar el acoso escolar desde una perspectiva integral y temprana para proteger el bienestar a lo largo de la vida de los individuos reduciendo su incidencia, visibilizando la imperativa necesidad de políticas y programas que nos permitan mantener un entorno escolar seguro y saludable para todos los estudiantes. A través de diferentes enfoques y metodologías, cada uno de los estudios sobre estrategias llevadas a cabo por enfermería busca reducir la incidencia de este fenómeno y promover un ambiente escolar seguro y saludable. A continuación vamos a discutir cada intervención y relacionarla con una NIC de enfermería.

En el estudio de Lidiane Cristina da Silva Alencastro en Brasil, se empleó el Teatro del Oprimido como una intervención para abordar el acoso escolar. Aunque se observó una disminución significativa de la agresión indirecta y la victimización directa, se registró un aumento en la victimización relacional (29). Esta intervención puede relacionarse con las NICs de enfermería "[5270] Apoyo emocional" y "[5360] Terapia de entretenimiento". A través de actividades teatrales, se buscó proporcionar un espacio donde los estudiantes pudieran expresar sus emociones, experiencias y preocupaciones relacionadas con el acoso, lo que podría haber contribuido a la reducción de la agresión indirecta y la victimización directa.

En el estudio de Fatma Avçar en Turquía, el enfoque se centró en el entrenamiento en asertividad para estudiantes de quinto y sexto grado. La intervención resultó en mejoras en la asertividad y una disminución de la victimización (30). Esta intervención

puede relacionarse con la NICs de enfermería “[4340] Entrenamiento de la asertividad”. A través del entrenamiento en habilidades de asertividad, se proporcionaron herramientas específicas a los estudiantes para abordar situaciones de acoso y defender sus derechos de manera efectiva, lo que llevó a una reducción de la victimización.

En el artículo de Derya Evgin en Turquía, se implementó un plan educativo que incluyó sesiones sobre resolución de problemas y empatía (31). Esta intervención se relaciona con la NIC de enfermería “[5240] Asesoramiento” y “[5326] Potenciación de las aptitudes para la vida diaria. Al seguir un modelo conductual y proporcionar educación sobre resolución de problemas y empatía, se equipó a los estudiantes con habilidades prácticas para abordar el acoso y fomentar relaciones saludables entre compañeros.

En el estudio de Sevilla Albayrak en Estambul se describe un programa integral de prevención del acoso que involucra a estudiantes, profesores y padres. La intervención resultó en una reducción de las conductas de acoso y agresión (32). Esta intervención puede relacionarse con la NIC de enfermería “[6487] Manejo ambiental: Prevención de la violencia” “[5370] Potenciación de roles” y “[5606] Enseñanza: individual”. Al educar a múltiples partes interesadas y fortalecer las medidas de seguridad en la escuela, se creó un entorno más seguro que disuadió el comportamiento de acoso.

Por último en el estudio del autor Ebru Öztürk Çopur, en Turquía, se utilizó un enfoque centrado en soluciones para abordar el acoso entre pares. La intervención resultó en una reducción significativa del acoso y la victimización en comparación con el grupo de control (33). Esta intervención puede relacionarse con la NIC de enfermería “[5430] Grupo de apoyo” y “[5230] Mejorar el afrontamiento”. Al implementar sesiones basadas en enfoques centrados en soluciones, se brindó apoyo psicológico a los estudiantes para abordar el acoso y fortalecer sus habilidades para afrontarlo.

Cada intervención aborda el acoso escolar desde enfoques diversos, pero todas tienen como objetivo común reducir la incidencia de este problema y promover un entorno escolar seguro y saludable a través de la elaboración de una estrategia de

intervención, acción que se relaciona con el NIC “[8700] desarrollo de un programa”. Las NIC de enfermería proporcionan un marco útil para comprender y relacionar estas intervenciones con las prácticas de enfermería basadas en la evidencia. Cabe destacar el papel imprescindible que desempeña la enfermera escolar en cuanto su capacidad de detección y abordaje de esta problemática a través de la educación y promoción de la salud las cuales se reflejan en las intervenciones anteriormente mencionadas. Los hallazgos evidencian como su intervención reduce las dificultades en el aprendizaje y mejora la salud mental, ofreciendo apoyo emocional y gestionando condiciones médicas crónicas, asegurando el bienestar integral de los estudiantes. Su inclusión tanto de padres como de personal docente en las estrategias fortalece el entorno escolar, contribuyendo al máximo desarrollo académico en un ambiente seguro y saludable.

CONCLUSIONES

- Los factores de riesgo del acoso escolar incluyen bajo peso al nacer, género, orientación sexual, y contexto cultural. Características individuales y familiares, junto con factores hereditarios y ambientales, también aumentan la vulnerabilidad. Factores protectores como el apoyo familiar y comunitario, el apoyo entre pares y la resiliencia individual son cruciales para reducir la victimización.
- El acoso escolar tiene efectos duraderos en la salud mental y el bienestar físico, aumentando los riesgos de depresión, ansiedad y comportamientos de riesgo en la adultez.
- Cada intervención demuestra cómo los enfoques basados en la evidencia y alineados con las NICs de enfermería pueden ser efectivos para reducir el acoso escolar y promover un entorno escolar más seguro y saludable. Estas intervenciones, aunque diversas, comparten el objetivo común de abordar el acoso escolar de manera global y efectiva.
- La enfermería juega un papel integral en estas intervenciones al proporcionar apoyo emocional y psicológico, facilitar sesiones educativas, monitorear y evaluar la efectividad de las intervenciones, y ofrecer un seguimiento continuo para asegurar el bienestar de los estudiantes.

BIBLIOGRAFÍA

1. Ministerio de Sanidad - Ciudadanos - Violencia y Salud [Internet]. [citado 15 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/violencia/violenciaSalud/home.htm>
2. de la violencia. Por eso NU un CMPILEM de P, de la aparición de este informe. Por primera vez se presenta me C, En R. sobre la violencia [Internet]. Gob.es. [citado el 16 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/violencia/docs/informeOMS.pdf>
3. El bullying o acoso | Asociación Española de Pediatría [Internet]. [citado 15 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://www.aeped.es/una-vision-global-violencia-contraninos/3>
4. de Grado En Enfermería TDEF. LA ENFERMERÍA FRENTE AL ACOSO ESCOLAR: UNA REVISIÓN NARRATIVA [Internet]. Uam.es. [citado el 16 de mayo de 2024]. Disponible en: https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/675739/el%20mrabet_lmra_bat_fatima%20zohratfg.pdf?sequence=1
5. Violencia Entre Pares en ESE. en el Ecuador [Internet]. Unicef.org. [citado el 16 de mayo de 2024]. Disponible en: https://www.unicef.org/lac/sites/unicef.org.lac/files/2019-06/acoso_escolar.pdf
6. Qué es el acoso escolar | Prevención contra el acoso escolar | Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes | Gobierno de Canarias [Internet]. [citado 15 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/prevencion-acoso-escolar/que-es-el-acoso-escolar/>
7. Lugones Botell M, Ramírez Bermúdez M, King ML. Bullying: aspectos históricos, culturales y sus consecuencias para la salud. Revista Cubana de Medicina General Integral [Internet]. 2017 [citado 15 de mayo de 2024];33(1):154-62. Disponible en:

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252017000100014&lng=es&nrm=iso&tlng=es

8. ¿Cuáles son las causas del acoso escolar? - UNICEF [Internet]. [citado 15 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://www.unicef.es/blog/educacion/acoso-escolar>
9. Armitage R. Bullying en niños: impacto en la salud infantil. BMJ Paediatr Abierto [Internet]. 2021 [citado el 16 de mayo de 2024];5(1):e000939. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1136/bmjpo-2020-000939>
10. Acoso escolar o bullying: qué es y cómo afecta | Save the... [Internet]. [citado 15 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://www.savethechildren.es/donde/espana/violencia-contra-la-infancia/acoso-escolar-bullying>
11. Gva.es. [citado el 16 de mayo de 2024]. Disponible en: <http://www.ee.lafe.san.gva.es/pdfs/codigodeontologicoesp.pdf>
12. De enfermería P y. D del B en C. Trabajo Fin de Grado [Internet]. Comillas.edu. [citado el 16 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/434934/retrieve>
13. Guirao Goris SJA. Utilidad y tipos de revisión de literatura. Ene [Internet]. 2015 [citado 15 de mayo de 2024];9(2):0-0. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1988-348X2015000200002&lng=es&nrm=iso&tlng=es
14. Day KL, Van Lieshout RJ, Vaillancourt T, Saigal S, Boyle MH, Schmidt LA. Long-Term Effects of Peer Victimization on Social Outcomes through the Fourth Decade of Life in Individuals Born at Normal or Extremely Low Birth Weight. Br J Dev Psychol [Internet]. 1 de septiembre de 2017 [citado 15 de mayo de 2024];35(3):334. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5466842/>

15. Shawki B, Al-Hadithi T, Shabila N. Association of bullying behaviour with smoking, alcohol use and drug use among school students in Erbil City, Iraq. [citado 15 de mayo de 2024]; Disponible en: <https://doi.org/10.26719/2021.27.5.483>
16. Abdulsalam AJ, Al Daihani AE, Francis K. Prevalence and associated factors of peer victimization (bullying) among grades 7 and 8 middle school students in Kuwait. *Int J Pediatr* [Internet]. 2017 [citado el 16 de mayo de 2024];2017:1–8. Disponible en: <https://www.hindawi.com/journals/ijpedi/2017/2862360/>
17. Shaheen AM, Hammad S, Haourani EM, Nassar OS. Factors Affecting Jordanian School Adolescents' Experience of Being Bullied. *J Pediatr Nurs* [Internet]. 1 de enero de 2018 [citado 15 de mayo de 2024];38:e66-71. Disponible en: <http://www.pediatricnursing.org/article/S0882596317303512/fulltext>
18. Abdulsalam AJ, Al Daihani AE, Francis K. Prevalence and Associated Factors of Peer Victimization (Bullying) among Grades 7 and 8 Middle School Students in Kuwait. *Int J Pediatr*. 2017;2017:1-8.
19. Cohen E, Eshel Y, Kimhi S, Kurman J. Resiliencia individual: un factor protector importante en el acoso entre pares y la victimización de niños de escuela primaria en Israel. *J Interpers Violencia* [Internet]. 2021;36(19–20):8939–59. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1177/0886260519863192>
20. Mann MJ, Kristjansson AL, Sigfusdottir ID, Smith ML. The Role of Community, Family, Peer, and School Factors in Group Bullying: Implications for School-Based Intervention. *Journal of School Health* [Internet]. 1 de julio de 2015 [citado 15 de mayo de 2024];85(7):477-86. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/josh.12270>
21. Bowes L, Maughan B, Ball H, Shakoor S, Ouellet-Morin I, Caspi A, et al. Chronic bullying victimization across school transitions: The role of genetic and environmental influences. *Dev Psychopathol* [Internet]. 2013 [citado el 16 de

mayo de 2024];25(2):333–46. Disponible en:
<http://dx.doi.org/10.1017/s0954579412001095>

22. Atik G, Güneri OY. Bullying and victimization: Predictive role of individual, parental, and academic factors. <http://dx.doi.org/101177/0143034313479699> [Internet]. 19 de noviembre de 2013 [citado 15 de mayo de 2024];34(6):658-73. Disponible en: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0143034313479699>
23. Låftman SB, Grigorian K, Lundin A, Östberg V, Raninen J. Bullying experiences before and after the transition from lower to upper secondary school: associations with subsequent mental health in a Swedish cohort. BMC Public Health [Internet]. 2024 [citado el 16 de mayo de 2024];24(1). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1186/s12889-023-17443-4>
24. Brendgen M, Poulin F. Continued bullying victimization from childhood to young adulthood: A longitudinal study of mediating and protective factors. J Abnorm Child Psychol [Internet]. 2018;46(1):27–39. Disponible en: <https://www.proquest.com/docview/1992852437/A300A5CF57424A1FPQ/13?&sourcetype=Scholarly%20Journals>
25. Armitage JM, Adele R, Wang H, Davis OSP, Bowes L, Haworth CMA. Peer victimisation during adolescence and its impact on wellbeing in adulthood: a prospective cohort study. 2021 [citado 15 de mayo de 2024]; Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s12889-021-10198-w>
26. Copeland WE, Wolke D, Angold A, Costello EJ. Adult psychiatric outcomes of bullying and being bullied by peers in childhood and adolescence. JAMA Psychiatry [Internet]. 2013 [citado el 16 de mayo de 2024];70(4):419. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2013.504>
27. Lereya ST, Copeland WE, Costello EJ, Wolke D. Adult mental health consequences of peer bullying and maltreatment in childhood: two cohorts in two countries. Lancet Psychiatry [Internet]. 2015 [citado el 16 de mayo de 2024];2(6):524–31. Disponible en: [http://dx.doi.org/10.1016/s2215-0366\(15\)00165-0](http://dx.doi.org/10.1016/s2215-0366(15)00165-0)

28. Sigurdson JF, Wallander J, Sund AM. Is involvement in school bullying associated with general health and psychosocial adjustment outcomes in adulthood? *Child Abuse Negl* [Internet]. 2014;38(10):1607–17. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2014.06.001>
29. Alencastro LC da S, da Silva JL, Komatsu AV, Bernardino FBS, de Mello FCM, Silva MAI. Theater of the Oppressed and bullying: nursing performance in school adolescent health. *Rev Bras Enferm* [Internet]. 10 de febrero de 2020 [citado 15 de mayo de 2024];73(1):e20170910. Disponible en: <https://www.scielo.br/j/reben/a/gV5QTpkxzmFmCHch3Hvc4LD/?lang=en>
30. Avşar F, Ayaz Alkaya S. The effectiveness of assertiveness training for school-aged children on bullying and assertiveness level. *J Pediatr Nurs* [Internet]. 2017;36:186–90. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.pedn.2017.06.020>
31. Evgin D, Department of Pediatrics Nursing, Nevsehir Haci Bektas Veli University, Semra and Vefa Kucuk Health High School, Nevsehir, Turkey, Bayat M, Department of Pediatrics Nursing, Erciyes University Faculty of Health Sciences, Kayseri, Turkey. The effect of behavioral system model based nursing intervention on adolescent bullying. *Florence Nightingale hemşire derg* [Internet]. 2020 [citado el 16 de mayo de 2024];28(1):71–82. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.5152/fnijn.2020.18061>
32. Albayrak S, Yıldız A, Erol S. Assessing the effect of school bullying prevention programs on reducing bullying. *Child Youth Serv Rev* [Internet]. 2016;63:1–9. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2016.02.005>
33. Öztürk Çopur E, Kubilay G. The effect of solution-focused approaches on adolescents' peer bullying skills: A quasi-experimental study. *J Child Adolesc Psychiatr Nurs* [Internet]. 2022;35(1):45–51. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1111/jcap.12348>
34. idUVa [Internet]. Nnnconsult.com. [citado el 18 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://www.nnnconsult.com/nanda/54>

ANEXOS

Anexo 1. Clasificación de la violencia.

FIGURA 1
Clasificación de la violencia

Fuente: Informe mundial sobre la violencia y la salud

Anexo 2. Características típicas de los principales tipos de acoso infantil.

Tipos	Características típicas	Ejemplos	Referencia
Acoso tradicional	Físico directo (agresión o agresiones físicas manifiestas)	Empujar, golpear y patear	58
	Verbal directo (ataques verbales abiertos que son muy personales)	Burlas, burlas o comportamiento amenazante dirigido a la apariencia, habilidades, familia, cultura, raza o religión de la víctima.	
	Indirecto y emocional (comportamiento encubierto que daña las relaciones con los pares, la autoestima o el estatus social)	Pasar notas desagradables, grafitis ofensivos, desfigurar o dañar propiedad personal, exclusión, ostracismo y vergüenza.	
Acoso sexual	Molestar sexualmente a otra persona (también puede denominarse "acoso sexual")	Tocar de forma inapropiada y no deseada, utilizar lenguaje sexualizado y presionar a otra persona para que actúe de forma promiscua.	59
ciberbullying	Comportamiento agresivo o manipulación emocional a través de tecnología digital, específicamente teléfonos móviles, Internet y redes sociales.	Difundir historias falsas sobre una víctima en línea, publicar medios digitales que presenten a una víctima en línea sin permiso, excluir a una víctima de la participación en un espacio en línea	60

Fuente: BMJ Journals

Anexo 3. Resumen de factores que influyen en el acoso infantil y adolescente.

factor de influencia	Descripción
diferencias de sexo	<p>A nivel mundial, las niñas y los niños tienen las mismas probabilidades de sufrir acoso.</p> <p>Los niños tienen más probabilidades de sufrir acoso físico directo; Las niñas tienen más probabilidades de sufrir acoso verbal directo e indirecto.</p> <p>Los niños tienen más probabilidades de ser perpetradores de acoso físico directo, mientras que las niñas tienen más probabilidades de ser perpetradores de acoso indirecto y emocional.</p> <p>Las niñas tienen más probabilidades que los niños de sufrir acoso por su apariencia física.</p> <p>A nivel mundial, no existen diferencias importantes en el grado en que las niñas y los niños sufren acoso sexual, pero sí diferencias regionales.</p> <p>Las niñas tienen más probabilidades que los niños de sufrir acoso cibernético a través de mensajes digitales, pero hay menos discrepancia entre los sexos en la prevalencia del acoso cibernético a través de imágenes digitales.</p>
Diferencias de edad	<p>A medida que los niños crecen, es menos probable que sufran acoso por parte de sus compañeros.</p> <p>Las diferencias de edad son menos pronunciadas en lo que respecta a la perpetración del acoso.</p> <p>Los niños mayores pueden estar más expuestos al ciberacoso.</p>
No ajustarse a las normas de género.	Los niños considerados como no conformes con su género corren un mayor riesgo de sufrir acoso.
Apariencia física	<p>La apariencia física es el motivo más frecuente de acoso.</p> <p>La insatisfacción corporal y el sobrepeso se asocian con el bullying.</p>
Discapacidad física y de aprendizaje.	La discapacidad física y de aprendizaje se asocia con un mayor riesgo de ser acosado.
Raza, nacionalidad o color	El acoso por motivos de raza, nacionalidad o color es el segundo motivo más frecuente de acoso informado por los niños.
Religión	En comparación con otros factores, muchos menos niños mencionan la religión como motivo de acoso.
Estatus socioeconómico	<p>La desventaja socioeconómica se asocia con un mayor riesgo de ser intimidado.</p> <p>Se observa una relación similar entre el estatus social autopercebido y el ciberacoso.</p>
Estado migratorio	Los niños inmigrantes tienen más probabilidades de ser acosados que sus pares nativos.
Ambiente escolar	Un ambiente escolar positivo reduce el acoso.
Logro educativo	En general, el nivel educativo es un factor protector contra el acoso.
Apoyo de pares y familiares	El apoyo y la comunicación familiar pueden ser un factor protector importante.

Fuente: BMJ Journals

Anexo 4. Porcentaje de adolescentes de 13 a 15 años que denunciaron haber sufrido bullying al menos una vez.

Porcentaje de adolescentes de 13 a 15 años que denunciaron haber sufrido acoso al menos una vez en los últimos dos meses, por país

Fuente: UNICEF/Informe "Ocultos a plena luz", elaborado con datos de HBSC 2009/2010 y GSHS 2003-2013

Fuente: Unicef

Anexo 5. Resumen de las consecuencias del acoso escolar en la niñez en la edad adulta.

	Experimentado por			Referencia
	Víctima	Matón	matón-víctima	
Psicopatología				
Depresión	X	X	X	5 33 40 41
Ansiedad	X	X	X	5 33 40
Trastorno de pánico	X	X	X	5 40
Personalidad perturbada		X		5
suicidio	X	X	X	5 33 40
Criminalidad				39
Crimen violento		X	X	39
Abuso de drogas ilícitas		X	X	39

Fuente: BMJ Journals

Anexo 6. Gráfica de las consecuencias percibidas del acoso entre pares.

Consecuencias percibidas

El hecho de sufrir acoso o ciberacoso crees que ha podido afectar negativamente a...

- Quienes dicen sufrir o haber sufrido acoso señalan que les ha afectado fundamentalmente a su autoestima, a las ganas de ir al instituto y a su estado de ánimo.

Las víctimas de bullying manifiestan varios problemas del acoso escolar: tanto el acoso escolar como el ciberacoso afectan negativamente a varios aspectos importantes de sus vidas: autoestima, estudios, alimentación, sueño, relaciones... Fuente: Impacto de la tecnología en la adolescencia, UNICEF España, 2021

Fuente: Unicef

Anexo 7. Tabla de Diagnósticos NANDA NIC y NOC.

Diagnóstico NANDA	[00054] Riesgo de soledad CARACTERÍSTICAS Y FACTORES: Aislamiento social	
Resultado NOC	[1203] Severidad de la soledad Indicadores: <ul style="list-style-type: none"> - [120307] Sensación de aislamiento social - [120309] Sensación de ser excluido - [120312] Dificultad para establecer contacto con los demás 	
Intervención NIC	[5360] Terapia de entretenimiento Actividades: <ul style="list-style-type: none"> - Ayudar a obtener los recursos necesarios para la actividad recreativa. - Establecer nuevas actividades recreativas adecuadas a la edad y la capacidad del paciente. - Proporcionar un refuerzo positivo a la participación en las actividades. - Comprobar la respuesta emocional, física y social a la actividad recreativa. 	[5270] Apoyo emocional Actividades: <ul style="list-style-type: none"> - Comentar la experiencia emocional con el paciente. - Proporcionar ayuda en la toma de decisiones. - Favorecer la conversación o el llanto como medio de disminuir la respuesta emocional. - Proporcionar apoyo durante la negación, ira, negociación y aceptación de las fases del duelo. - Animar al paciente a que exprese los sentimientos de ansiedad, ira o tristeza. - Escuchar las expresiones de sentimientos y creencias.

Diagnóstico NANDA	[00153] Riesgo de baja autoestima situacional FR: respeto inadecuado por parte de los demás, temor al rechazo, PR: Personas con antecedentes de abuso, Personas con antecedentes de rechazo CA: Trastornos mentales, Depresión	
Resultado NOC	[1205] Autoestima Indicadores: <ul style="list-style-type: none"> - [120511] Nivel de confianza. - [120508] Cumplimiento de los roles significativos personales. - [120501] Verbalizaciones de autoaceptación - [120518] Descripción de estar orgulloso 	

Intervención NIC	<p>[4340] Entrenamiento de la asertividad</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instruir a los padres sobre la importancia de su interés y apoyo en el desarrollo de un autoconcepto positivo para sus hijos. - Observar los niveles de autoestima a lo largo del tiempo, según corresponda. - Mostrar confianza en la capacidad del paciente para controlar una situación. - Fomentar el aumento de responsabilidad de sí mismo, según corresponda.
-------------------------	---

Diagnóstico NANDA	<p>[00139] Riesgo de automutilación</p> <p>CARACTERÍSTICAS Y FACTORES: estrategias de afrontamiento ineficaces</p>	
Resultado NOC	<p>[0906] Toma de decisiones</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - [90602] Identifica alternativas - [90603] Identifica las consecuencias posibles de cada alternativa - [90608] Compara alternativas - [90609] Escoge entre varias alternativas 	
Intervención NIC	<p>[5240] Asesoramiento</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Determinar la existencia y el grado de riesgo de suicidio. - Enseñar al paciente estrategias de afrontamiento (entrenamiento en asertividad, control de los actos impulsivos, relajación muscular progresiva), según corresponda. - Ayudar al paciente a identificar a las personas y los recursos de apoyo (p. ej., sacerdote, familia, proveedores de cuidados). - Remitir al paciente a un especialista de cuidados de salud mental (psiquiatra o enfermera experimentada en salud mental/psiquiátrica) para la evaluación y el tratamiento 	<p>[5326] Potenciación de las aptitudes para la vida diaria</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Establecer una buena relación con empatía, cordialidad, espontaneidad, organización, paciencia y persistencia. - Evaluar el nivel actual del paciente respecto a la habilidad y comprensión del contenido.

	de la ideación y conducta suicida, según sea necesario.	
--	---	--

Diagnóstico NANDA	[00241] Deterioro de la regulación del estado de ánimo FR: Deterioro del funcionamiento social CD: Autoestima afectada	
Resultado NOC	[1312] Afrontamiento de problemas Indicadores: <ul style="list-style-type: none"> - [130201] Identifica patrones de superación eficaces - [130202] Identifica patrones de superación ineficaces - [130212] Utiliza estrategias de superación efectivas - [130203] Verbaliza sensación de control 	
Intervención NIC	[6487] Manejo ambiental: Prevención de la violencia Actividades: <ul style="list-style-type: none"> - Colocar al paciente con riesgo de autolesión con un compañero para disminuir el aislamiento y la oportunidad de abandonarse a pensamientos de autolesión, si resulta oportuno - Eliminar las armas potenciales del ambiente (objetos afilados, y elementos similares a cuerdas, como las cuerdas de una guitarra). - Controlar de forma sistemática el ambiente para mantenerlo libre de peligros. - Limitar al paciente el uso de armas potenciales (objetos afilados y cuerdas). 	

Diagnóstico NANDA	[00069] Afrontamiento ineficaz FR: Informa de sensación de control inadecuada CD: Habilidades de resolución de problemas inadecuadas	
Resultado NOC	[1302] Afrontamiento de problemas Indicadores: <ul style="list-style-type: none"> - [130211] Identifica múltiples estrategias de superación. - [130212] Utiliza estrategias de superación efectivas. 	
Intervención NIC	[5430] Grupo de apoyo Actividades: <ul style="list-style-type: none"> - Utilizar un grupo de apoyo durante las etapas de transición para ayudar al paciente a que se adapte a un nuevo estilo de vida. - Determinar el objetivo del grupo y la naturaleza del proceso grupal. 	[5230] Mejorar el afrontamiento Actividades: <ul style="list-style-type: none"> - Ayudar al paciente a identificar los objetivos apropiados a corto y largo plazo. - Ayudar al paciente a resolver los problemas de forma constructiva.

	<ul style="list-style-type: none"> - Crear una atmósfera relajada y de aceptación - Establecer una hora y lugar para las reuniones grupales. - Vigilar y dirigir la implicación activa de los miembros del grupo. - Enfatizar la importancia del afrontamiento activo. - Atender a las necesidades del grupo como un todo, así como a las necesidades de los miembros individuales. 	<ul style="list-style-type: none"> - Valorar y comentar las respuestas alternativas a la situación. - Ayudar al paciente a desarrollar una valoración objetiva del acontecimiento. - Favorecer situaciones que fomenten la autonomía del paciente. - Ayudar al paciente a identificar estrategias positivas para afrontar sus limitaciones y manejar los cambios de estilo de vida o de papel.
--	--	--

Diagnóstico NANDA	[00055] Desempeño ineficaz del rol FR: Nivel de desarrollo inapropiado para las exigencias del rol. CD: Conflicto del rol	
Resultado NOC	[1501] Desempeño del rol Indicadores: <ul style="list-style-type: none"> - [150104] Desempeño de las conductas de rol social. - [150106] Desempeño de las conductas de rol de amistad. - [150103] Desempeño de las conductas del rol familiar. 	
Intervención NIC	[5606] Enseñanza: individual Actividades: <ul style="list-style-type: none"> - Determinar las necesidades de enseñanza del paciente. - Valorar el nivel actual de conocimientos y comprensión de contenidos del paciente. - Establecer metas de aprendizaje mutuas y realistas con el paciente. - Identificar los objetivos de enseñanza necesarios para conseguir las metas. - Seleccionar los métodos/estrategias adecuados de enseñanza del paciente. - Corregir las malas interpretaciones de la información, según corresponda. - Dar tiempo al paciente para que haga preguntas y exprese sus inquietudes. 	[5370] Potenciación de roles Actividades: <ul style="list-style-type: none"> - Ayudar al paciente a identificar períodos de transición de roles a lo largo de la vida. - Ayudar al paciente a identificar la insuficiencia de roles. - Ayudar al paciente a identificar estrategias positivas en los cambios de roles. - Facilitar el ensayo de roles consiguiendo que el paciente se anticipe a las reacciones de los demás ante la adopción de dicho rol. - Enseñar las nuevas conductas que necesita el paciente/progenitor para cumplir con un rol. - Facilitar las interacciones grupales de referencia como parte del aprendizaje de los nuevos roles.

Diagnóstico NANDA	[00146] Ansiedad FR: Necesidades no satisfechas CD: Expresa inseguridad
Resultado NOC	[1211] Nivel de ansiedad social Indicadores: <ul style="list-style-type: none"> - [121601] Evita situaciones sociales - [121616] Interferencia con el desempeño del rol - [121615] Síntomas de pánico en situaciones sociales
Intervención NIC	[5820] Disminución de la ansiedad Actividades: <ul style="list-style-type: none"> - Observar si hay signos verbales y no verbales de ansiedad. - Escuchar con atención. - Reforzar el comportamiento, según corresponda. - Animar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos.

Fuente: elaboración propia obtenida de NNNConsult (34).

Anexo 8. Diagrama de flujo PRISMA.

Fuente: elaboración propia

Anexo 9. Herramienta usada para la selección de artículos, a través de la lectura crítica de los mismos. Se decide según el número de criterios que cumple el artículo.

Criterios de calidad a valorar en cada tipo de estudio:

Ensayos clínicos:

- a) Definición clara de la población de estudio, intervención y resultado de interés.
- b) Aleatorización adecuada.
- c) Control de sesgos (enmascaramiento).
- d) Seguimiento completo (menos del 20% de pérdidas)
- e) Análisis correcto (análisis por intención de tratar y control de covariables no equilibradas con la aleatorización).

Estudios de valoración de pruebas diagnósticas:

- a) Comparación con un patrón de referencia válido.
- b) Muestra representativa.
- c) Descripción completa de los métodos de realización de la prueba diagnóstica
- d) Control de sesgos (comparación ciega e independiente; control de sesgos de incorporación, verificación diagnóstica y revisión).
- e) Análisis correcto (datos que permitan calcular indicadores de validez).

Estudios de cohortes:

- a) Cohortes representativas de la población con y sin exposición, libres del efecto o enfermedad de interés.
- b) Medición independiente, ciega y válida de exposición y efecto.
- c) Seguimiento suficiente (igual o superior al 80%), completo y no diferencial.
- d) Control de la relación temporal de los acontecimientos (exposición-efecto) y de la relación entre nivel de exposición y grado de efecto (dosis-respuesta).
- e) Análisis correcto (control de factores de confusión y modificadores de efecto).

Estudios de casos y controles:

- a) Grupo de casos representativo de la población de casos (criterios de inclusión)
- b) Grupo control representativo del nivel de exposición en la población de la que proceden los casos, sin la enfermedad/efecto de interés, pero en riesgo de tenerlo
- c) Medición independiente y ciega de la exposición (enmascarada u objetiva)
- d) Control de la relación temporal de los acontecimientos (exposición-efecto) y de la relación entre nivel de exposición y grado de efecto (dosis-respuesta).
- e) Análisis correcto (control de factores de confusión y modificadores de efecto).

Estudios de costes:

- a) Pregunta bien definida: intervenciones o programas evaluados (uno o varios), medidas de resultados consideradas en términos de costes y efectos (coste-efectividad, coste-utilidad, coste-beneficio o minimización de costes) y perspectiva (paciente, hospital, proveedor sanitario o sociedad).
- b) Análisis basado en estimaciones de efectividad válidas.
- c) Análisis basado en estimaciones de costes válidas.
- d) Consideración de todas las alternativas, resultados y costes importantes
- e) Análisis correcto: ajustes temporales de los costes, análisis incremental y de sensibilidad.

Revisiones sistemáticas:

- a) Objetivos de la revisión bien definidos (población, intervención o factor de estudio, factor de comparación, medida de resultado)
- b) Búsqueda bibliográfica exhaustiva (estrategias y fuentes de datos)
- c) Adecuados criterios de inclusión y exclusión de estudios
- d) Correcta evaluación de la validez de los estudios incluidos
- e) Análisis correcto de los resultados (evaluación de la heterogeneidad, correcta combinación de resultados)

Estudios transversales y series de casos (sin valoración de pruebas diagnósticas):

- a) Población de estudio (población diana, población de estudio) y factor de exposición o efecto (enfermedad) objeto de estudio bien definidos.
- b) Muestra de estudio representativa de la población de estudio (procedimientos de selección, criterios de inclusión y exclusión, tamaño muestral). Validez externa.
- c) Medición independiente y ciega del factor de exposición o efecto en estudio (instrumentos válidos, homogéneos y objetivos). Validez interna.
- d) Presentación completa de los resultados (control de valores perdidos o fuera de rango)
- e) Análisis correcto de los resultados (estimaciones adaptadas al tipo de muestreo; control de sesgos).

Fuente: Health Blood and lungs Institute

Anexo 10. Tabla de lectura crítica.

Título	Long-Term Effects of Peer Victimization on Social Outcomes through the Fourth Decade of Life in Individuals Born at Normal or Extremely Low Birth Weight
Autor y Año	Kimberly L. Day 2018
Tipo de estudio	Longitudinal
Lectura crítica	4/5

Título	Association of bullying behavior with smoking, alcohol use and drug use among school students in Erbil City, Iraq
Autor y Año	Beena Shawki 2021
Tipo de estudio	Transversal
Lectura crítica	5/5

Título	Vital Signs: Prevalence of Multiple Forms of Violence and Increased Health Risk Behaviors and Conditions Among Youths — United States, 2019
Autor y Año	David-Ferdon, Corinne 2021
Tipo de estudio	Análisis de datos
Lectura crítica	5/5

Título	Factors Affecting Jordanian School Adolescents' Experience of Being Bullied
Autor y Año	Abeer M. Shaheen 2017
Tipo de estudio	Descriptivo transversal
Lectura crítica	5/5

Título	Prevalence and Associated Factors of Peer Victimization (Bullying) among Grades 7 and 8 Middle School Students in Kuwait
Autor y Año	Ahmad J. Abdulsalam 2017
Tipo de estudio	Transversal
Lectura crítica	4/5

Título	Individual Resilience: A Major Protective Factor in Peer Bullying and Victimization of Elementary School Children in Israel
Autor y Año	Elad Cohen 2019
Tipo de estudio	Transversal
Lectura crítica	5/5

Título	The role of community, family, peer, and school factors in group bullying: implications for school-based intervention
Autor y Año	Michael J Mann 2015
Tipo de estudio	Transversal
Lectura crítica	5/5

Título	Chronic bullying victimization across school transitions: The role of genetic and environmental influences
Autor y Año	Lucy Bowes 2014
Tipo de estudio	Longitudinal
Lectura crítica	5/5

Título	Bullying and victimization: Predictive role of individual, parental, and academic factors
Autor y Año	Gökhan Atik 2013
Tipo de estudio	Transversal
Lectura crítica	4/5

Título	Bullying experiences before and after the transition from lower to upper secondary school: associations with subsequent mental health in a Swedish cohort
Autor y Año	Sara Brolin Låftman 2024
Tipo de estudio	Longitudinal prospectivo
Lectura crítica	5/5

Título	Continued Bullying Victimization from Childhood to Young Adulthood: a Longitudinal Study of Mediating and Protective Factors
Autor y Año	Brendgen, Mara 2018
Tipo de estudio	Longitudinal
Lectura crítica	5/5

Título	Peer victimization during adolescence and its impact on wellbeing in adulthood: a prospective cohort study
Autor y Año	Armitage 2021
Tipo de estudio	Cohorte prospectivo
Lectura crítica	5/5

Título	Adult Psychiatric and Suicide Outcomes of Bullying and Being Bullied by Peers in Childhood and Adolescence
Autor y Año	William E. Copeland 2014
Tipo de estudio	Prospectivo
Lectura crítica	5/5

Título	Adult mental health consequences of peer bullying and maltreatment in childhood: two cohorts in two countries
Autor y Año	Suzet Tanya Lereya 2015
Tipo de estudio	Análisis de dos cohortes de estudios longitudinales
Lectura crítica	5/5

Título	Is involvement in school bullying associated with general health and psychosocial adjustment outcomes in adulthood?
Autor y Año	J F Sigurdson 2014
Tipo de estudio	Longitudinal prospectivo
Lectura crítica	5/5

Título	Theater of the Oppressed and bullying: nursing performance in school adolescent health
Autor y Año	Lidiane Cristina da Silva Alencastro 2020
Tipo de estudio	Cuasiexperimental
Lectura crítica	4/5

Título	The effectiveness of assertiveness training for school-aged children on bullying and assertiveness level
Autor y Año	Fatma Avşar 2017
Tipo de estudio	Cuasiexperimental
Lectura crítica	5/5

Título	The Effect of Behavioral System Model Based Nursing Intervention on Adolescent Bullying
Autor y Año	Derya Evgin 2020
Tipo de estudio	Experimental
Lectura crítica	4/5

Título	Assessing the effect of school bullying prevention programs on reducing bullying
Autor y Año	Sevil Albayrak 2016
Tipo de estudio	Cuasiexperimental
Lectura crítica	4/5

Título	The effect of solution-focused approaches on adolescents peer bullying skills: a quasi-experimental study
Autor y Año	Ebru Öztürk Çopur 2021
Tipo de estudio	Cuasiexperimental
Lectura crítica	5/5

Fuente: elaboración propia